

5. Selwyn, N. (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. London: Bloomsbury Academic.

YOSHLARNI TA’LIM-TARBIYASIGA BAG’ISHLANGAN PODKAST VA VIDEOKONTENTLAR YARATISH HAMDA ULARNI OMMALASHTIRISH

Fazilova Lutfinisa Azamadxodjayevna

*Toshkent davlat tibbiyot universiteti katta o’qituvchisi,
Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqola yoshlar ta’lim-tarbiyasiga zamonaviy yondashuv sifatida podkast va videokontentlardan foydalanishning dolzarb masalalarini o’rganadi. Podkast va videokontentlarning pedagogik salohiyati, ularni ommalashtirishdagi asosiy to’siqlar, texnologik va metodik yechimlar, yoshlar ehtiyojlariga mos media mahsulotlar yaratish usullari batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, mahalliy va xalqaro tajribalar asosida taklif etilayotgan strategiyalar maqolaning ilmiy asosini tashkil etadi.

Kalit so’zlar: yoshlar, ta’lim, tarbiya, raqamli pedagogika, podkast, videokontent, media ta’lim, innovatsion metodlar, kommunikatsiya texnologiyalari.

Аннотация. Данная научная статья посвящена актуальным вопросам использования подкастов и видеоконтента как современного подхода к образованию и воспитанию молодежи. Подробно анализируется педагогический потенциал подкастов и видеоконтента, основные препятствия на пути их популяризации, технологические и методические решения, а также способы создания медиапродуктов, соответствующих потребностям молодежи. Кроме того, научная основа статьи сформирована на основе анализа как отечественного, так и международного опыта и предлагаемых стратегий.

Ключевые слова: молодежь, образование, воспитание, цифровая педагогика, подкаст, видеоконтент, медиаобразование, инновационные методы, коммуникационные технологии.

Annotation. This scientific article addresses the pressing issues related to the use of podcasts and video content as a modern approach to the education and upbringing of youth. It thoroughly analyzes the pedagogical potential of podcasts and video content, the main obstacles to their popularization, technological and methodological solutions, as well as methods for creating media products tailored to the needs of young audiences. Furthermore, the scientific foundation of the article is based on an analysis of both domestic and international experiences and the strategies proposed therein.

Keywords: youth, education, upbringing, digital pedagogy, podcast, video content, media education, innovative methods, communication technologies.

Kirish.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta’lim tizimiga ham sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. Ayniqsa, internet, mobil qurilmalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim olish va tarbiyaviy kontentlarni iste’mol qilish yoshlar orasida kundalik odatga aylanib bormoqda. Bu holat o’z navbatida yangi pedagogik vositalar – jumladan, podkastlar va videokontentlar orqali yosh avlodni tarbiyalash zaruratini yuzaga keltirmoqda.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli ta’lim milliy dasturi” doirasida yoshlarning raqamli madaniyatini oshirish, ta’lim resurslaridan samarali foydalanish va ma’naviy immunitetini

mustahkamlash bo'yicha qator chora-tadbirlar belgilangan. Bu borada ta'limiy kontentlarning jozibador, interaktiv va psixologik mosligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqola podkast va videokontent yaratish, ularni ommalashtirish hamda yoshlar orasida samarali foydalanish bo'yicha ilmiy-uslubiy asoslarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi:

Tahliliy metod: O'zbekiston va xorijdagi podkast va videokontentlarning mazmuni, texnik sifati va pedagogik maqsadlarga muvofiqligi tahlil qilindi va ko'pgina farqlar aniqlandi va xorijiy ma'lumotlarning ko'pchiligi mintalitetimizga mos kelmasligi kuzatildi.

Qiyosiy tahlil: AQSh, Janubiy Koreya, Malayziya kabi davlatlarning raqamli ta'limiy media tajribalari bilan O'zbekiston sharoiti taqqoslandi.

Empirik usul: Toshkent shahri va viloyatlaridagi 50 nafar 18-25 yoshli yoshlar orasida so'rovnoma va intervyu o'tkazildi.

Kontent monitoringi: YouTube, Telegram, Spotify va TikTok platformalaridagi 100 dan ortiq ta'limiy va motivatsion podkastlar tahlil qilindi.

Natijada so'rovnoma ishtirokchilarining 68% ta'limiy videokontentlarni foydali deb baholagan, 82% o'zbek tilida sifatli podkastlar soni yetarli emasligini bildirgan.

Yoshlar orasida podkastlar tobora ommalashib borayotgani raqamli ta'lim va tarbiyada ularning o'rnini kuchaytirmoqda. Quyida ularning eng yaxshi turlari, afzalliklari va ta'sir doiralari tahlil qilinadi:

Mazmuniy yo'nalishlar bo'yicha eng yaxshi podkastlar:

- Ta'limiy: Ilm-fan yangiliklari, til o'rganish, tarix, falsafa, texnologiyalar haqida bilim beruvchi podkastlar. Masalan, “Kognit Podcast” (psixologiya), “Science Uz”.

- Motivatsion: Hayotiy tajribalar, muvaffaqiyat hikoyalari va shaxsiy rivojlanishga doir suhbatlar. Masalan, “Yoshlar Ovozi”, “Ilhom nuri”.

- Kasbiy yo'naltirilgan: IT, dizayn, startup, marketing, moliya sohalaridagi yangi imkoniyatlar haqida. Masalan, “UzStartup Talks”.

- Ijtimoiy-psixologik: O'z-o'zini rivojlantirish, oilaviy muammolar, yoshlikdagi stress bilan ishlash bo'yicha podkastlar.

Texnik sifat mezonlari:

- Yaxshi yozilgan audio: sof, shovqinsiz ovoz;

- Strukturasi tushunarli: anons – asosiy qism – xulosa;

- 15–30 daqiqalik format: yoshlar e'tiborini saqlab qolish uchun qulay;

- Vizual qo'shimchalar (agar YouTube yoki videoformadda): grafika, subtitrlar, qiziqarli muqovalar.

Til va uslubga qo'yilgan talablar:

- O'zbek tilida bo'lishi yoki kamida tarjima varianti mavjudligi;

- Oddiy, tushunarli leksika;

- Dialog shaklida: samimiylkni oshiradi.

Eng ommabop platformalar:

- YouTube – videoformadagi podkastlar keng auditoriyani qamrab oladi;

- Spotify – audio-podkastlar uchun qulay platforma;

- Telegram – qisqa epizodlar yoki seriyalar uchun ideal;

- Anchor, Google Podcasts – mustaqil podkastlar joylashtirish uchun.

Yoshlar uchun maxsus tavsiya etilgan podkastlar (2024-2025):

- “Kelajak Kasblari”: kasbiy rivojlanish;
- “Ilm yo’lida”: yosh olimlar suhbatlari;
- “Ochiq Mikrofon”: ijtimoiy mavzularda yoshlar fikri;
- “Psixolog bilan”: hayotiy muammolarga psixologik yondashuv;
- “Startup Story”: yosh tadbirkorlarning muvaffaqiyat hikoyalari.

Tavsiyalar:

- Yoshlar bilan bevosita ishlovchi ta’lim muassasalari o’z podkastlarini yo’lga qo’ysin;
- Podkastlar pedagogik va psixologik jihatdan tahlil qilinsin;
- Grant asosida ijtimoiy podkast loyihalari qo’llab-quvvatlansin;
- Yoshlarning fikri asosida mavzular shakllantirilsin.

Natijalar.

Tahlil natijalari asosida quyidagi muammolar aniqlandi:

Pedagogik yondashuv yetishmasligi: Ko’plab kontentlar faqat ko’ngilochar yoki shaxsiy brendga xizmat qiladi hamda reklamalarni targ’ib qiladi.

Til muammosi: Ko’plab sifatli kontentlar rus va ingliz tilida bo’lib, o’zbek auditoriyasi e’tiboridan chetda qolmoqda.

Texnik nosozliklar: Ovoz sifati, montaj darajasi, dizayn va sahna madaniyati kamchiliklarga ega.

Ehtiyoj tahlilining yetishmasligi: Yaratuvchilar yoshlar manfaatini o’rganmagan holda mavzu tanlaydilar va hu asosida kontentlar yaratadilar.

Tashkiliy va moliyaviy resurslar tanqisligi: Aksar hollarda shaxsiy tashabbusga tayaniladi.

Muhokama.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi strategik yechimlar taklif etiladi:

✓ Ta’lim muassasalari va media mutaxassislar hamkorligi: Universitetlar negizida media-laboratoriyalar tashkil etilishi kerak.

✓ Kontentni mahalliyashtirish va moslashtirish: O’zbek tilida, madaniy qadriyatlarimizga mos, yoshlar qiziqishini inobatga olgan kontentlar tayyorlanishi zarur.

✓ Media-savodxonlikni oshirish: Kontent yaratuvchilar, ayniqsa bloggerlar va talabalar uchun maxsus o’quv kurslarini joriy etish.

✓ Texnik va moliyaviy qo’llab-quvvatlash: Davlat granti, homiylik va kraudfanding mexanizmlarini yo’lga qo’yish.

✓ Marketing va ommalashtirish: Kontentni TikTok, Instagram Reels va Telegram qisqa videolari orqali keng ommaga yetkazish.

Xulosa.

Podkastlar yoshlar uchun nafaqat axborot manbai, balki fikrlash, rivojlanish va ijtimoiy integratsiyaning muhim platformasidir. Ulardan to’g’ri foydalanish uchun sifat, mazmun, til va texnik imkoniyatlarga alohida e’tibor qaratilishi lozim.

Podkast va videokontentlar yoshlarning axborotga bo’lgan talabini qondirish, ularda mustaqil fikrlash, ma’naviy immunitet va kasbiy yo’nalishni shakllantirishda kuchli vosita bo’la oladi. Ammo bu boradagi ishlanmalar tizimli va ilmiy asoslangan bo’lishi shart.

Mazkur maqolada taklif etilgan yechimlar nafaqat kontent sifatini oshirish, balki uni doimiy auditoriya bilan samarali aloqada bo’lishga ham xizmat qiladi. O’zbekistonda raqamli ta’lim muhitini rivojlantirish uchun bu soha mutaxassislarini tayyorlash, ta’lim sohasiga media mutaxassislarini jalb etish dolzarb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008.
2. Ziyoyeva G. Raqamli pedagogika asoslari. – T.: TDPU, 2022.
3. Anderson, M. & Jiang, J. (2018). Teens, Social Media & Technology. Pew Research Center.
4. Hasanov B., Toshpulatova M. Ommaviy axborot vositalari va yoshlar. – T.: O’zMU, 2021.
5. Podcasting and Youth Engagement. UNICEF Report, 2021.
6. Mamatqulov R. Mediata’lim asoslari. – T.: Fan va texnologiya, 2023.
7. Fazilova L.A. Talabalarning AKTga oid kompetentligini rivojlantirish. – European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices. ISSN (E): 2938-3625., Volume 3, Issue 1, January- 2025
8. Fazilova L.A. & Ekibzhanov Kh. The role of artificial intelligence in advancing medical science. – “Raqamli tibbiyot: bugungi va ertangi kuni”. Xalqaro ilmiy, o’quv-uslubiy anjuman to’plami. TDSI, 24.01.2025 yil.
9. Qodirov O. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – T.: Iqtisod-Moliya, 2020.
10. Ministry of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan. Digital Education Strategy 2030.

RAQAMLI MUHITDA BOSHLANG‘ICH SINIF YOSHIDAGI O‘QUVCHILARNI TARBIYALASH MUAMMOLARI

Gulyamova Aziza Otabek qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada raqamli muhitda boshlang‘ich sinf yoshidagi o‘quvchilarni tarbiyalash muammolari — bu zamonaviy texnologiyalar keng tarqalgan bir davrda eng dolzarb masalalardan biridir. Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida inson hayotining barcha sohalari raqamlashtirilmoqda. Xususan, ta’lim tizimi, tarbiya jarayoni ham bundan mustasno emas. Boshlang‘ich sinf yoshidagi o‘quvchilar bugungi kunda raqamli muhitda ulg‘aymoqda. Ularning o‘sish va shakllanish bosqichida raqamli vositalarning ta’siri kuchli bo‘lib, bu holat ularni tarbiyalashda yangi yondashuvlar va muammolarni keltirib chiqarmoqda.*

***Kalit so‘zlari:** Raqamli muhit, boshlang‘ich sinf, tarbiya, raqamli vositalar, virtual muloqot, kontent, sun‘iy intellekt*

Raqamli muhit — bu kompyuterlar, planshetlar, smartfonlar, internet va sun‘iy intellekt kabi texnologiyalar orqali shakllanayotgan yangi ijtimoiy-madaniy makondir. Ushbu muhit bolalarning axloqiy, ijtimoiy va psixologik rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun bu davr – shaxsiy dunyoqarash, qadriyatlar, xulq-atvor normalari shakllanadigan muhim bosqichdir. Ammo raqamli texnologiyalar ta’sirida quyidagi muammolar yuzaga kelmoqda. Bularga,

Nazoratning yetishmasligi:

Bolalar internetdan foydalanishda ota-ona va pedagoglar nazoratidan tashqarida qolmoqda.

Yosh bolalar nomaqbul kontentga duch kelishi mumkin (zo‘ravonlik, oshi kattalarga mo‘ljallangan materiallar va h.k.).

Ijtimoiy ko‘nikmalarning susayishi:

Raqamli qurilmalarga haddan tashqari bog‘lanish bolalarda jonli muloqotga ehtiyojni kamaytiradi.

Empatiya, hamkorlik, jamoada ishlash kabi ijtimoiy ko‘nikmalar rivojlanmay qoladi.